

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ КАК ГАРАНТИЯ ЗАКОННОСТИ

Бекполатов Бозатау Отепбергенович

Соискатель Каракалпакского государственного университета,

e-mail: bek.boza@mail.ru, +99897 373 80 80

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423986>

Аннотация: Представленный тезис освещает конституционные и законодательные новации, инициированные в Республике Узбекистан в 2023–2024 годах, цель которых – трансформация системы местного управления для укрепления законности на местах. В работе анализируются ключевые изменения: разделение должностей хокима и председателя Кенгаша, установление ограничений сроков полномочий, перераспределение полномочий между исполнительной и представительной ветвями власти, а также внедрение механизмов электронного учета нормативных актов. Проведён сравнительный обзор практик стран СНГ (Казахстан, Кыргызстан, Россия) и государств Европейского союза (Франция, Польша, Финляндия) в части обеспечения законности в деятельности местных органов. Автор показывает, что узбекистанские реформы, направленные на институциональное разделение функций, усиление прозрачности и ответственности, соответствуют международным стандартам доброго управления. Научная новизна заключена в межсистемном сравнении национального опыта с зарубежными моделями, что позволяет выявить универсальные механизмы гарантирования законности на муниципальном уровне.

Ключевые слова: институциональные реформы, местная власть, законность, депутатские запросы, электронная регистрация актов, сравнительный анализ, страны СНГ, страны ЕС.

Эффективность демократических преобразований во многом зависит от того, насколько последовательно нормы права реализуются в каждом регионе государства. В течение последних лет в Республике Узбекистан реализуется глубокая трансформация системы местного управления. Старт данной реформе положила новая редакция Конституции (2023 г.), закрепившая разделение должностей главы исполнительной власти (хокима) и председателя представительного органа (Кенгаша народных депутатов). В последующих законах и указах были уточнены сроки полномочий, перераспределены задачи между ветвями власти и введены электронные инструменты контроля законности.

Цель тезиса – на основе анализа национального законодательства и сравнительного опыта других стран показать, как институциональные преобразования способствуют укреплению принципа законности в деятельности местных органов, и выявить наиболее эффективные механизмы правового контроля.

В традиционной для Узбекистана системе глава региона (хоким) одновременно возглавлял исполнительную администрацию и являлся председателем местного Кенгаша. Такая концентрация полномочий создавала конфликт интересов и исключала независимый контроль представительного органа. Новая редакция Конституции (ст. 120) устранила эту аномалию: одно лицо не может одновременно занимать пост хокима и председателя Кенгаша, а также не может быть избрано председателем более

двух последовательных сроков [1]. Законодательство конкретизирует: одно и то же лицо не вправе занимать должность хокима более двух пятилетних сроков подряд [2]. Такое разграничение повышает сменяемость руководителей и уменьшает риск злоупотребления властью.

Переход к новой модели осуществляется поэтапно: с 2024 г. – на областном уровне, с 2026 г. – в районах и городах. При этом хоким по-прежнему имеет право быть избранным рядовым депутатом Кенгаша, что позволяет ему участвовать в представительских структурах без совмещения двух высших должностей.

Конституционные изменения потребовали пересмотра значительного массива законодательства – внесены поправки в 9 кодексов и 71 закон. Многие функции, ранее относящиеся к компетенции хокимиятов, переданы в Кенгаши. Согласно информации Министерства юстиции, Кенгаши получили 28 полномочий хокимов и дополнительные 33 уточнённых функций, связанных с утверждением программ социально-экономического развития, бюджетов и контролем их исполнения. В 2024 г. введена должность заместителя председателя Кенгаша; эта мера призвана обеспечить непрерывность работы представительного органа и повысить качество подготовки сессий [3].

Кроме того, кандидатуры заместителей хокима (руководителей областных и районных управлений) теперь подлежат обязательному рассмотрению постоянными комиссиями Кенгаша; претенденты представляют депутатам свои программы развития, после чего назначение утверждается. Данная процедура делает кадровые решения более прозрачными и не допускает назначения неподготовленных кандидатов.

Новый Закон «О государственной власти на местах» расширил контрольные полномочия Кенгашей. Представительные органы вправе направлять депутатские запросы должностным лицам государственных органов и организаций по вопросам исполнения законов и программ развития. Кроме того, депутаты могут создавать временные комиссии и проводить расследования фактов, угрожающих правам граждан или безопасности региона [4].

Важно, что для предотвращения злоупотреблений со стороны самих Кенгашей установлены меры защиты для хокимов: руководитель исполнительной власти получил право оспаривать решения представительного органа в Сенате Олий Мажлиса или в суде, если считает их незаконными. Такая возможность расширяет систему «сдержек и противовесов» и способствует объективной оценке правомерности актов.

Одной из ключевых новаций стало введение Единой электронной системы учета нормативных актов местных органов. Статья 6 Закона «О государственной власти на местах» предусматривает, что проекты решений Кенгашей и хокимов должны быть подготовлены, согласованы и зарегистрированы в единой системе; акты, не прошедшие регистрацию, считаются недействительными и не порождают правовых последствий [5].

Данная цифровизация повышает прозрачность: граждане и надзорные органы получают доступ к текстам решений, что затрудняет издание «закулисных» распоряжений. В комплексе с повышением открытости заседаний и публикацией документов на официальных сайтах эта мера способствует общественному контролю за соблюдением законности.

Республика Казахстан первой из стран Центральной Азии закрепила в конституции разделение исполнительной и представительной ветвей власти на местном уровне. Аким (глава региона) назначается Президентом с согласия маслихата; депутаты маслихата утверждают структуру акимата и имеют право выразить недоверие руководителю. В соответствии со ст. 87 Конституции, инициативу о вотуме недоверия могут внести не менее одной пятой депутатов; если большинство маслихата поддерживает недоверие, вышестоящий орган (Президента или вышестоящий аким) должен освободить акима от должности [6].

В Киргизской Республике мэры крупнейших городов избираются городскими кенешами из числа кандидатов, предложенных Президентом, что требует от претендентов заручиться поддержкой депутатов. Кенешы могут заслушивать отчёты мэров и выражать недоверие, инициируя отставку. Российская Федерация также придерживается модели разделения: губернаторы и главы муниципалитетов не возглавляют законодательные собрания; местные думы утверждают бюджеты, могут инициировать процедуру смещения руководителя через голосование или референдум. Такие меры создают институциональный контроль и повышают законность.

Международным ориентиром для государств является Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. Документ устанавливает, что административный надзор должен осуществляться только в тех случаях и по процедурам, которые предусмотрены конституцией или законом; надзор обычно должен ограничиваться проверкой соблюдения закона и конституционных принципов [7]. Он может включать оценку целесообразности лишь в отношении делегированных полномочий. Контроль должен быть пропорционален защищаемым интересам.

Во Франции местное самоуправление основано на принципе свободного управления, но государство сохраняет надзор за законностью решений. Согласно пункту 6 статьи 72 Конституции Французской Республики государственный представитель (префект) отвечает за национальные интересы, административный надзор и соблюдение закона в территориальных сообществах [8]. Законы 2 марта и 16 июля 1982 г. уточняют, что этот надзор представляет собой контроль законности: префект рассматривает акты муниципальных органов и, если выявляет нарушение, может их приостановить и обратиться в административный суд.

В Финляндии органом местного самоуправления является муниципальный совет, избираемый всеобщим голосованием. Исполнительная власть принадлежит исполнительному совету, а мэр (или муниципальный менеджер) назначается советом. По сведениям Совета Европы, муниципальный совет может досрочно прекратить полномочия мэра большинством в две трети голосов [10]. Это служит механизмом вотума недоверия: если глава администрации утрачивает доверие, совет вправе его сместить.

Такая система обеспечивает баланс между политической стабильностью и ответственностью, особенно если мэр одновременно председательствует в исполнительном органе. В финском праве также предусмотрены институты прямого участия жителей: референдумы и инициативы, что усиливает общественный контроль.

Сравнительный анализ показывает, что узбекистанская реформа совпадает с общими тенденциями развития местного самоуправления в постсоветских и европейских странах. Основные элементы этой модели:

1. **Разделение должностей** между представительной и исполнительной ветвями. Устранение совмещения должностей предотвращает конфликты интересов и создает предпосылки для внутреннего контроля. Казахстан, Россия и Киргизия давно ввели такое разграничение; узбекистанская конституционная новация гармонизирует систему с соседями.
2. **Ограничение сроков полномочий.** Введение пятилетних сроков для хокимов и председателей Кенгашей и запрет на более чем два последовательных срока стимулируют сменяемость и уменьшают риск коррупции. Аналогичные ограничения существуют в Казахстане и других странах.
3. **Контрольные механизмы.** Депутатские запросы, временные комиссии, расследования и право выражения недоверия (как в Казахстане и Финляндии) позволяют представительным органам выявлять нарушения и добиваться их устранения.
4. **Внешний правовой надзор.** Опыт Франции показывает, что государственный представитель может осуществлять контроль законности актов местной власти, не вмешиваясь в их содержание. В узбекистанской системе аналогичную функцию выполняют прокуратура и суды, которые рассматривают жалобы хокимов и граждан.
5. **Цифровизация и прозрачность.** Электронный реестр нормативных актов, обязательная регистрация решений, публикация материалов заседаний – современные инструменты, повышающие подотчетность и позволяющие гражданам контролировать действия власти.
6. **Участие граждан.** Финский пример показывает, что использование местных референдумов и инициатив укрепляет законность, так как власти вынуждены учитывать мнение населения. Для Узбекистана следует развивать механизмы прямой демократии на местном уровне.

Институциональные реформы местной власти в Республике Узбекистан направлены на устранение системных недостатков прежней модели и создание современной, правовой и подотчетной системы управления. Разделение должностей хокима и председателя Кенгаша, введение сроков ограничений, расширение полномочий представительных органов и внедрение электронного учета актов формируют систему сдержек и противовесов. Сравнение с практикой Казахстана, России, Киргизии, Франции и Финляндии демонстрирует, что узбекистанские новации соответствуют общим принципам хорошего управления, закрепленным в Европейской хартии местного самоуправления, и учитывают эффективные зарубежные механизмы – от вотума недоверия до контроля законности актов государственным представителем.

В перспективе успех реформ будет зависеть от практической реализации норм: готовности депутатов пользоваться контрольными инструментами, профессионализма местных кадров, развития правовой грамотности населения и вовлечения граждан в принятие решений. Тем не менее уже сейчас можно утверждать, что проведённые преобразования создают прочный фундамент для укрепления законности и доверия к власти на местном уровне.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан (ред. 2023 г.)
2. Закон Республики Узбекистан «О государственной власти на местах» от 02.09.1993 г. № 913-XII
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности деятельности органов государственной власти на местах» от 02.02.2024 г. № УП-28.
4. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития деятельности представительных органов государственной власти на местах в Республике Узбекистан до 2030 года» от 23.06.2025 г. № УП-98
5. Конституция Республики Казахстан (1995 г.)
6. Европейская хартия местного самоуправления (1985 г.)
7. Конституция Французской Республики (1958 г.)
8. Материалы ИГ «Юрист» – Дауменов Б.А., Назаров Э.А. «Правовые основы деятельности депутатов местных органов...» (2025) .